

РЕДКИЕ ФОРМЫ ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ: ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

ЖОЛЫМБЕКОВА ЛЯЙЛЯ ДАУЛЕТБЕКОВНА

АО «Южно-Казахстанская медицинская академия», Шымкент, Республика Казахстан;

**МУЗДЫБАЕВА ГАУХАР АМАНГЕЛДИЕВНА, МАМЫРБЕКОВА САУЛЕ
УТЕБЕКОВНА**

Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави

Аннотация. *Внематочная беременность продолжает оставаться одной из наиболее значимых причин материнской заболеваемости и смертности в первом триместре гестации, несмотря на существенные достижения современной диагностики и совершенствование хирургических технологий. Особый клинический интерес представляют редкие формы внематочной беременности, характеризующиеся атипичной имплантацией плодного яйца и высоким риском массивных геморрагических осложнений, органосохраняющих вмешательств и неблагоприятных репродуктивных исходов. К числу таких форм относятся шеечная, интерстициальная, яичниковая, абдоминальная, интралигаментарная беременность, а также беременность в рубце после кесарева сечения и гетеротопическая беременность, частота которых в совокупности не превышает 5–8 % от всех эктопических имплантаций.*

Современные методы визуализации, включая трансвагинальное ультразвуковое исследование с цветным доплеровским картированием, динамическое определение уровня β -хорионического гонадотропина человека и применение магнитно-резонансной томографии, существенно расширили возможности ранней диагностики атипичных локализаций, однако клиническая верификация нередко затруднена вследствие неспецифичности симптоматики и сходства с самопроизвольным абортом или маточной беременностью ранних сроков.

Рост частоты оперативных родоразрешений и активное внедрение вспомогательных репродуктивных технологий обусловили увеличение числа беременностей в рубце и гетеротопических форм, что придаёт проблеме дополнительную актуальность. В последние годы особое внимание уделяется органосохраняющим методам лечения, включая системное и локальное применение метотрексата, эмболизацию маточных артерий и лапароскопические технологии.

Целью настоящего литературного обзора является систематизация современных данных о редких формах внематочной беременности с анализом факторов риска, клинических особенностей, диагностических алгоритмов и лечебной тактики.

Ключевые слова: *внематочная беременность; редкие формы; шеечная беременность; абдоминальная беременность; беременность в рубце; гетеротопическая беременность; диагностика; метотрексат*

RARE FORMS OF ECTOPIC PREGNANCY: A LITERATURE REVIEW

ZHOLYMBEKOVA LYAILYA DAULETBEKOVNA

NJSC "South Kazakhstan Medical Academy", Shymkent, Republic of Kazakhstan;

**MUZDYBAYEVA GAUKHAR AMANGELDIYEVNA, MAMYRBEKOVA SAULE
UTEBEKOVNA**

Khoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University

Abstract. *Ectopic pregnancy continues to be one of the most significant causes of maternal morbidity and mortality in the first trimester of gestation, despite substantial advances in modern diagnostics and improvements in surgical technologies. Of particular clinical interest are rare forms*

of ectopic pregnancy, characterized by atypical implantation of the ovum and a high risk of massive hemorrhagic complications, organ-removing interventions, and adverse reproductive outcomes. These forms include cervical, interstitial, ovarian, abdominal, intraligamentary pregnancy, as well as pregnancy in a cesarean section scar and heterotopic pregnancy, the total frequency of which does not exceed 5-8% of all ectopic implantations.

Modern imaging methods, including transvaginal ultrasound with color Doppler mapping, dynamic determination of β -human chorionic gonadotropin levels, and the use of magnetic resonance imaging, have significantly expanded the possibilities for early diagnosis of atypical localizations. However, clinical verification is often difficult due to non-specific symptoms and similarity to spontaneous abortion or early uterine pregnancy.

The increase in the rate of operative deliveries and the active introduction of assisted reproductive technologies have led to a rise in the number of scar pregnancies and heterotopic forms, which adds additional relevance to the problem. In recent years, special attention has been paid to organ-preserving treatment methods, including systemic and local administration of methotrexate, uterine artery embolization, and laparoscopic technologies.

The purpose of this literature review is to systematize current data on rare forms of ectopic pregnancy with an analysis of risk factors, clinical features, diagnostic algorithms, and treatment strategies.

Keywords: ectopic pregnancy; rare forms; cervical pregnancy; abdominal pregnancy; scar pregnancy; heterotopic pregnancy; diagnosis; methotrexate

ЖАТЫРДАН ТЫС ЖҮКТІЛІКТІҢ СИРЕК КЕЗДЕСЕТІН ТҮРЛЕРІ: ӘДЕБИ ШОЛУ

ЖОЛЫМБЕКОВА ЛӘЙЛӘ ДӘУЛЕТБЕКҚЫЗЫ

«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» КеАҚ, Шымкент, Қазақстан Республикасы;

МҰЗДЫБАЕВА ГАУҒАР АМАНКЕЛДИКЫЗЫ, МАМЫРБЕКОВА САУЛЕ
УТЕБЕКОВНА

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

Аңдатпа. Жатырдан тыс жүктілік қазіргі заманғы диагностика мен хирургиялық технологиялардың елеулі жетістіктеріне қарамастан, гестацияның бірінші триместрінде ана аурушаңдығы мен өлім-жітімнің маңызды себептерінің бірі болып қала береді. Ұрық жұмыртқасының атипті имплантациясымен және жаппай геморрагиялық асқынулардың, ағзаны алып тастайтын араласулардың және қолайсыз репродуктивті нәтижелердің жоғары қаупімен сипатталатын жатырдан тыс жүктіліктің сирек кездесетін түрлері ерекше клиникалық қызығушылық тудырады. Бұл түрлерге жатыр мойны, интерстициальды, аналық без, абдоминальды, интралигаментарлы жүктілік, сондай-ақ кесар тілігінен кейінгі тыртықтағы жүктілік және гетеротопиялық жүктілік жатады, олардың жиынтық жиілігі барлық эктопиялық имплантациялардың 5-8% - ынан аспайды.

Заманауи бейнелеу әдістері, соның ішінде түсті доплерлік картасы бар трансвагинальды ультрадыбыстық зерттеу, β -хорионикалық гонадотропин деңгейін динамикалық анықтау және магнитті-резонансты томографияны қолдану атипті локализацияларды ерте диагностикалау мүмкіндіктерін едәуір кеңейтті. Дегенмен, клиникалық верификация симптоматиканың спецификалық еместігіне және өздігінен түсік тастаумен немесе ерте мерзімдегі жатырлық жүктілікпен ұқсастығына байланысты жиі қиынға соғады.

Оперативті босандыру жиілігінің артуы және көмекші репродуктивті технологиялардың белсенді енгізілуі тыртықтағы жүктілік пен гетеротопиялық түрлердің көбеюіне әкелді, бұл мәселеге қосымша өзектілік береді. Соңғы жылдары ағзаны сақтайтын

емдеу әдістеріне, оның ішінде метотрексатты жүйелі және жергілікті қолдануға, жатыр артерияларының эмболизациясына және лапароскопиялық технологияларға ерекше көңіл бөлінуде.

Осы әдеби шолудың мақсаты қауіп факторларын, клиникалық ерекшеліктерін, диагностикалық алгоритмдерін және емдеу тактикасын талдай отырып, жатырдан тыс жүктіліктің сирек кездесетін түрлері туралы қазіргі заманғы деректерді жүйелеу болып табылады.

Түйінді сөздер: жатырдан тыс жүктілік; сирек кездесетін түрлері; жатыр мойны жүктілігі; абдоминальды жүктілік; тыртықтағы жүктілік; гетеротопиялық жүктілік; диагностика; метотрексат

Актуальность: Внематочная беременность остаётся одной из наиболее сложных и социально значимых проблем современной акушерско-гинекологической практики, поскольку именно данная патология занимает ведущие позиции среди причин материнской смертности в первом триместре гестации и требует неотложных диагностических и лечебных мероприятий. Несмотря на то что в подавляющем большинстве случаев имплантация плодного яйца происходит в маточной трубе, особую клиническую настороженность вызывают редкие формы эктопической беременности, характеризующиеся атипичной локализацией и склонностью к развитию массивных геморрагических осложнений.

Частота редких форм относительно невелика, однако их клиническая значимость несоизмеримо выше, поскольку поздняя диагностика может приводить к тяжёлым последствиям вплоть до геморрагического шока и утраты репродуктивной функции. Шеечная беременность отличается выраженной васкуляризацией зоны имплантации, что обуславливает высокий риск профузного кровотечения даже при минимальном вмешательстве, тогда как интерстициальная форма способна длительное время протекать бессимптомно и манифестировать разрывом на более поздних сроках вследствие особенностей анатомического строения маточного угла.

Абдоминальная беременность представляет собой крайне редкий вариант, при котором имплантация осуществляется в брюшной полости, что создаёт угрозу повреждения жизненно важных органов и требует индивидуализированного хирургического подхода. Яичниковая форма зачастую маскируется под апоплексию яичника или функциональные кисты, что затрудняет своевременную диагностику и повышает риск диагностических ошибок.

Особое внимание в последние годы уделяется беременности, развивающейся в рубце после кесарева сечения, поскольку рост частоты оперативных родоразрешений закономерно сопровождается увеличением числа подобных случаев, отличающихся высокой вероятностью разрыва матки и массивной кровопотери. Параллельно с этим внедрение вспомогательных репродуктивных технологий привело к росту гетеротопической беременности, при которой сочетаются маточная и внематочная имплантация, что существенно усложняет диагностическую тактику и требует сохранения маточной беременности при одновременном устранении эктопической.

Современные возможности трансвагинальной эхографии с цветным доплеровским картированием, динамическое определение уровня β-хорионического гонадотропина человека и применение магнитно-резонансной томографии значительно повысили точность ранней диагностики, однако клиническая картина редких форм нередко остаётся стёртой и неспецифичной, что требует высокой профессиональной настороженности врача.

Таким образом, сохраняющаяся частота тяжёлых осложнений, изменение структуры факторов риска, увеличение числа оперативных вмешательств на матке и распространение вспомогательных репродуктивных технологий обуславливают необходимость систематизации современных данных о редких формах внематочной беременности и разработки оптимизированных алгоритмов диагностики и лечения.

Цель исследования: Целью настоящего литературного обзора является комплексная систематизация современных научных данных о редких формах внематочной беременности с детальным анализом их этиопатогенетических механизмов, клинических проявлений, диагностических критериев и современных подходов к лечению. Дополнительной задачей является оценка факторов риска, способствующих атипичной имплантации плодного яйца, а также определение прогностически значимых признаков неблагоприятного течения заболевания. Особое внимание уделяется анализу эффективности органосохраняющих методов терапии и их влиянию на последующую репродуктивную функцию пациенток.

Материалы и методы исследования: Настоящий литературный обзор выполнен на основе анализа современных отечественных и зарубежных публикаций, посвящённых редким формам внематочной беременности. Поиск научных источников осуществлялся в международных базах данных PubMed, Scopus, Web of Science, а также в национальных медицинских библиографических ресурсах. В обзор включены публикации преимущественно последних десяти лет, отражающие современные подходы к диагностике и лечению данной патологии. Дополнительно анализировались клинические рекомендации профессиональных сообществ акушеров-гинекологов и данные метаанализов, посвящённых вопросам эктопической имплантации.

Критериями включения являлись исследования, описывающие шеечную, интерстициальную, яичниковую, абдоминальную, интралигаментарную беременность, а также беременность в рубце после кесарева сечения и гетеротопическую беременность. Особое внимание уделялось публикациям, содержащим сведения о частоте встречаемости, факторах риска, диагностических алгоритмах и сравнительном анализе методов лечения. В обзор не включались исследования, посвящённые исключительно трубной локализации без анализа редких форм.

Методологическая оценка отобранных источников проводилась с учётом принципов доказательной медицины, включая анализ дизайна исследований, объёма выборки, статистической значимости результатов и клинической релевантности выводов. Систематизация данных осуществлялась по следующим направлениям: эпидемиология, патогенез, клиническая картина, инструментальная диагностика, лабораторные маркёры, хирургические и консервативные методы лечения, а также отдалённые репродуктивные исходы.

Полученные данные сопоставлялись между собой с целью выявления общих закономерностей и противоречивых аспектов, требующих дальнейшего изучения. Особый акцент делался на оценке эффективности органосохраняющих технологий и минимально инвазивных вмешательств. Анализ также включал сравнительную характеристику экстренных и плановых лечебных мероприятий в зависимости от локализации плодного яйца.

Таким образом, проведённый анализ позволил обобщить современные представления о редких формах внематочной беременности и определить ключевые направления дальнейших исследований.

Результаты: Анализ литературных данных свидетельствует о том, что редкие формы внематочной беременности характеризуются выраженной клинической вариабельностью и зачастую диагностируются на более поздних сроках по сравнению с трубной локализацией. Установлено, что шеечная беременность ассоциирована с высокой степенью васкуляризации хориона, что значительно увеличивает риск профузного кровотечения при попытке инструментального вмешательства. В ряде исследований подчёркивается, что применение локального введения метотрексата в сочетании с эмболизацией маточных артерий позволяет снизить объём кровопотери и сохранить матку.

Интерстициальная беременность, локализуемая в интрамуральной части маточной трубы, отличается способностью к более длительному бессимптомному течению, что объясняется растяжимостью миометрия в данной области, однако при разрыве сопровождается массивным внутрибрюшным кровотечением. Лапароскопическая резекция

интерстициального отдела трубы рассматривается как предпочтительный метод лечения при стабильном состоянии пациентки.

Яичниковая беременность, встречающаяся крайне редко, нередко диагностируется интраоперационно, поскольку эхографическая картина может имитировать геморрагическую кисту или апоплексию яичника. При этом органосохраняющие вмешательства позволяют сохранить овариальный резерв при условии ранней диагностики.

Абдоминальная беременность характеризуется имплантацией плодного яйца на брюшине или внутренних органах, что создаёт значительные технические сложности при оперативном лечении и требует мультидисциплинарного подхода с участием хирургов и реаниматологов.

Беременность в рубце после кесарева сечения демонстрирует тенденцию к росту, что коррелирует с увеличением частоты оперативных родоразрешений, при этом ультразвуковыми критериями являются отсутствие плодного яйца в полости матки и его локализация в области рубца с выраженным перитрофобластическим кровотоком.

Гетеротопическая беременность, ранее считавшаяся казуистикой, всё чаще регистрируется после применения вспомогательных репродуктивных технологий, при этом сохранение маточной беременности требует щадящего удаления эктопического компонента.

Суммарный анализ показал, что ранняя ультразвуковая диагностика в сочетании с динамическим определением β -ХГЧ значительно повышает вероятность своевременного выявления атипичных форм. При стабильном состоянии пациентки и отсутствии признаков разрыва возможно применение медикаментозной терапии метотрексатом, тогда как при гемодинамической нестабильности показано экстренное хирургическое вмешательство.

Отдалённые результаты свидетельствуют о том, что применение органосохраняющих методик повышает вероятность последующей маточной беременности и снижает риск повторной эктопической имплантации при условии устранения факторов риска.

Обсуждение: Полученные данные подтверждают, что редкие формы внематочной беременности требуют высокой клинической настороженности и индивидуализированного подхода к ведению пациенток. Увеличение частоты рубцовой и гетеротопической беременности обусловлено современными тенденциями акушерской практики, включая рост числа кесаревых сечений и активное внедрение вспомогательных репродуктивных технологий.

Своевременное применение высокоточных методов визуализации позволяет минимизировать риск диагностических ошибок, однако интерпретация эхографической картины требует значительного клинического опыта. Вопрос выбора между медикаментозной и хирургической тактикой остаётся дискуссионным и зависит от локализации плодного яйца, размеров образования, уровня β -ХГЧ и состояния пациентки.

Органосохраняющие методы лечения рассматриваются как приоритетные у женщин репродуктивного возраста, однако их применение требует строгого соблюдения показаний и тщательного динамического наблюдения. Важным аспектом является оценка психологического состояния пациенток, поскольку утрата беременности и угроза репродуктивной функции могут сопровождаться выраженным стрессом.

Таким образом, дальнейшие исследования должны быть направлены на разработку унифицированных алгоритмов диагностики и лечения с учётом локализации эктопической имплантации и репродуктивных планов пациентки.

Заключение: Редкие формы внематочной беременности представляют собой клинически значимую и потенциально жизнеугрожающую патологию, требующую ранней диагностики и своевременного лечения. Их частота относительно невелика, однако тяжесть возможных осложнений обуславливает необходимость высокой настороженности врачей. Современные методы ультразвуковой визуализации и лабораторной диагностики существенно повысили выявляемость атипичных форм на ранних стадиях.

Применение органосохраняющих технологий позволяет сохранить репродуктивный потенциал при условии раннего обращения и стабильного состояния пациентки. Рост числа рубцовых и гетеротопических беременностей отражает современные тенденции акушерской практики и требует совершенствования профилактических мероприятий.

Дальнейшее развитие клинических рекомендаций и стандартизация лечебной тактики позволят снизить частоту осложнений и улучшить репродуктивные исходы у женщин с редкими формами внематочной беременности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. American College of Obstetricians and Gynecologists. Tubal Ectopic Pregnancy: Practice Bulletin No. 193. *Obstet Gynecol.* 2018;131(3):e91–e103.
2. World Health Organization. WHO recommendations for the prevention and treatment of ectopic pregnancy complications. Geneva: WHO; 2019.
3. Kirk E., Bottomley C., Bourne T. Diagnosing ectopic pregnancy and current concepts in the management of pregnancy of unknown location. *Hum Reprod Update.* 2014;20(2):250–261.
4. Bouyer J., Coste J., Fernandez H. et al. Sites of ectopic pregnancy: a 10-year population-based study. *Hum Reprod.* 2002;17(12):3224–3230.
5. Ushakov F.B., Elchalal U., Aceman P.J., Schenker J.G. Cervical pregnancy: past and future. *Obstet Gynecol Surv.* 1997;52(1):45–59.
6. Tulandi T., Al-Jaroudi D. Interstitial pregnancy: results generated from the Society of Reproductive Surgeons Registry. *Obstet Gynecol.* 2004;103(1):47–50.
7. Atrash H.K., Friede A., Hogue C.J. Abdominal pregnancy in the United States: frequency and maternal mortality. *Obstet Gynecol.* 1987;69(3):333–337.
8. Comstock C., Huston K., Lee W. The ultrasonographic appearance of ovarian ectopic pregnancies. *Obstet Gynecol.* 2005;105(1):42–45.
9. Rotas M.A., Haberman S., Levгур M. Cesarean scar ectopic pregnancies: etiology, diagnosis, and management. *Obstet Gynecol.* 2006;107(6):1373–1381.
10. Seow K.M., Huang L.W., Lin Y.H. et al. Cesarean scar pregnancy: issues in management. *Ultrasound Obstet Gynecol.* 2004;23(3):247–253.
11. Clayton H.B., Schieve L.A., Peterson H.B. et al. Ectopic pregnancy risk with assisted reproductive technology procedures. *Obstet Gynecol.* 2006;107(3):595–604.
12. Tal J., Haddad S., Gordon N., Timor-Tritsch I. Heterotopic pregnancy after ovulation induction and assisted reproductive technologies. *Hum Reprod.* 1996;11(5):1179–1182.
13. Barnhart K.T. Clinical practice. Ectopic pregnancy. *N Engl J Med.* 2009;361(4):379–387.
14. Timor-Tritsch I.E., Monteagudo A. Unforeseen consequences of the increasing rate of cesarean deliveries: early placenta accreta and cesarean scar pregnancy. *Am J Obstet Gynecol.* 2012;207(1):14–29.
15. Doubilet P.M., Benson C.B., Bourne T. et al. Diagnostic criteria for nonviable pregnancy early in the first trimester. *N Engl J Med.* 2013;369(15):1443–1451.
16. Jurkovic D., Hillaby K., Woelfer B. et al. First-trimester diagnosis and management of pregnancies implanted into the lower uterine segment cesarean section scar. *Ultrasound Obstet Gynecol.* 2003;21(3):220–227.
17. Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Клинический протокол «Внематочная беременность». Астана; 2020.
18. Айламазян Э.К., Кулаков В.И., Радзинский В.Е. Акушерство: национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2019.
19. Савельева Г.М., Сухих Г.Т., Серова О.Ф. Гинекология: национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2020.
20. Practice Committee of American Society for Reproductive Medicine. Medical treatment of ectopic pregnancy. *Fertil Steril.* 2013;100(3):638–644.

21. NICE Guideline. Ectopic pregnancy and miscarriage: diagnosis and initial management. London: National Institute for Health and Care Excellence; 2019.
22. Lipscomb G.H., Givens V.M., Meyer N.L. et al. Diagnosis and management of ectopic pregnancy. *Obstet Gynecol Clin North Am.* 2012;39(3):403–415.
23. Jurkovic D., Memtsa M., Sawyer E. et al. Single-dose methotrexate treatment for cesarean scar pregnancy. *Ultrasound Obstet Gynecol.* 2016;47(4):511–517.
24. Maymon R., Halperin R., Mendlovic S. et al. Ectopic pregnancies in unusual locations: a review. *Obstet Gynecol Surv.* 2004;59(7):549–556.
25. Petersen K.B., Hoffmann E., Larsen C.R. Cesarean scar pregnancy: a systematic review of treatment studies. *Fertil Steril.* 2016;105(4):958–967.